

ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO NAFTALENO: UM ESTUDO DE MECANISMOS DE ADSORÇÃO DO HPA EM SOLOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE

 DOI: 10.5281/zenodo.11510408

André Inácio do Carmo

*Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de
Pernambuco, carmoandre2014@gmail.com*

RESUMO

A contaminação de solos na Região Metropolitana da cidade do Recife, PE decorrente de vazamento em postos de gasolina tem acontecido, principalmente, quando os postos de gasolina são mais antigos e quando não há monitoramento adequado das condições dos tanques de armazenamento. Neste sentido foi estudada a situação de três solos desta região com o objetivo de compreender os mecanismos envolvidos na sorção do Naftaleno, um dos componentes dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs) dos combustíveis de petróleo. Foram realizados ensaios cinéticos e isotérmicos, em batelada. Nos três solos, as cinéticas de adsorção foram não lineares e as isotermas de sorção lineares. Os valores do K_D em condições naturais (na presença da matéria orgânica) foram 3,7; 26,8 e 11,2 $\text{cm}^3 \text{g}^{-1}$, respectivamente, para o solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso, e 0,43; 2,1 e 0,91 $\text{cm}^3 \text{g}^{-1}$, respectivamente na ausência da matéria orgânica. O solo Franco Arenoso 1 apresentou menor capacidade de adsorção ao Naftaleno, enquanto o solo Franco Arenoso 2, apresentou a maior capacidade. Verificou-se ainda que para os três solos, a interação da matéria orgânica com o Naftaleno foi bastante significativa, sendo que no solo Franco Arenoso 2 foi observada uma forte influência dos óxidos de ferro (goethita) na adsorção do Naftaleno. Em condições naturais, na presença da matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 1 foi o mais dispersivo dos três solos e o menos reativo ao Naftaleno, ou seja, foi o solo que apresentou a maior susceptibilidade à contaminação a esse composto. Na ausência de matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 2 foi o mais dispersivo dos três solos e o mais reativo ao Naftaleno, tendo apresentado assim, um bom potencial de adsorção, dentre os solos estudados. Os resultados obtidos evidenciaram que o Naftaleno, no solo Franco Arenoso 1, mesmo com a presença da matéria orgânica, ofereceu um risco real de contaminação das águas subterrâneas da Região Metropolitana do Recife, PE.

Palavras-chave: Adsorção. Naftaleno. Hidrocarbonetos poliaromáticos. Parâmetros hidrodispersivos.

ABSTRACT

Soil contamination in the metropolitan region of the city of Recife (PE, Brazil) due to the leak of gas stations happens especially in old gas stations and when there are inadequate storage conditions (tank corrosion). In this context we studied the

situation of three soils (a sandy loam soil 1, a sandy loam soil 2 and a silt clay loam) of this region to study the conditions of sorption of model constituents of gasoline naphthalene, the polyaromatic hydrocarbon naphthalene. Our assays consisted in the measurement and the modeling of the sorption kinetics and isotherms of naphthalene in the three soils. The sorption kinetics of naphthalene appeared nonlinear in the three soils. The sorption isotherms were shown linear and modeled with the Kd concept. The naphthalene Kd values in the sandy loam soil 1, sandy loam soil 2 and silt clay loam were 3.7, 26.8 and 11.2 cm³ g⁻¹, respectively. The sandy loam soil 1 presented the lowest sorption capacity of naphthalene, whereas the sandy loam soil 2 retained the higher amount of naphthalene. Under natural conditions, the presence of organic matter, sandy loam soil 1 was the most dispersive of the three soils and less reactive to Naphthalene, in other words, was the soil showed a higher susceptibility to contamination to this compound. In the absence of organic matter, sandy loam soil 2 was the most dispersive of the three soils and the more reactive Naphthalene, presenting thus a large potential for adsorption. The sandy loam soil 1, even with the presence of organic matter, offered a real risk of Naphthalene contamination of groundwater in the Metropolitan Region of Recife, PE.

Keywords: Sorption. Naphthalene. Polycyclic aromatic hydrocarbons. Breakthrough curve.

1 INTRODUÇÃO

Durante as últimas décadas, o fluxo contínuo da população em direção as grandes áreas metropolitanas, a industrialização em larga escala, o aumento da frota de veículos e o rápido desenvolvimento da indústria química e de refino de petróleo foram os principais responsáveis pelo aumento dos problemas ambientais nos centros urbanos, com a liberação de grandes quantidades de petroderivados, através de vazamentos em indústrias petroquímicas e em tanques de armazenamento de combustíveis (KASSOMENOS et al., 2012; CHIEN, 2012; YU et al., 2011).

Em muitos sítios contaminados, alguns derivados de petróleo altamente tóxicos como os compostos monoaromáticos Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno (BTEX) e hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), foram capazes de reduzir a viabilidade de microorganismos e, conseqüentemente, a biodegradação de xenobióticos (DAWSON et al., 2008). Os Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPAs) incluem um largo grupo de diversas substâncias, com mais de 10.000 compostos individuais, constituídos por dois ou mais anéis aromáticos (DENNIS, 2007).

Os HPAs são introduzidos no ambiente por meio de várias rotas e estão presentes em vários ambientes, tais como na atmosfera (QI et al., 2001), na água

(ZHOU; MASKAOUI, 2003), nos solos (MIELKE et al., 2001), nos sedimentos (MCCREADY et al., 2000) e em alguns fungos (LIANG et al., 2007). Esses compostos são derivados principalmente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, da queima da vegetação e de outros materiais orgânicos, bem como, de erupções vulcânicas (DOUBEN, 2003; YUNKER, et al., 2002).

No ambiente urbano, os HPAs por serem recalcitrantes, podem facilmente contaminar os aquíferos subterrâneos, podem ficar fortemente adsorvidos na matriz sólida do solo, bem como, na matéria orgânica, devido à sua natureza hidrofóbica e assim, acumular-se nos solos e sedimentos (YANG et al., 2008).

O acúmulo de HPAs na matriz do solo pode levar à contaminação da cadeia alimentar aumentando assim, a exposição direta e indireta aos seres humanos a estes compostos (REY-SALGUEIRO et al., 2009).

Nos centros urbanos, grandes quantidades de HPAs solúveis em água, como o Naftaleno, podem ser transportadas em direção ao lençol freático, promovendo a contaminação e deterioração dos aquíferos subterrâneos. Apesar disso, ainda são poucas as pesquisas sobre os mecanismos de sorção (WALTER et al., 2000; HEUVEL, et al., 2003; HWUANG et al., 2004; BRION et al., 2005) desse contaminante em solos urbanos.

Face ao exposto, este trabalho teve como objetivo analisar, por meio da cromatografia, os mecanismos de sorção do Naftaleno em três tipos de solos urbanos, com três classes texturais diferentes, situados próximos à tanques de armazenamento de combustíveis da região Metropolitana de Recife-PE. Tal estudo justifica-se visto que os vazamentos nesses tanques de combustíveis podem levar longos períodos de tempo para serem detectados, podendo resultar na dissolução de quantidades consideráveis de HPAs solúveis em água, como o Naftaleno, que podem promover a contaminação dos aquíferos subterrâneos existentes nessa região.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi dividido em uma parte experimental e uma computacional. A parte experimental foi composta por ensaios de sorção.

2.1 SOLOS

Foram utilizadas amostras de solos urbanos provenientes de áreas próximas a postos de combustíveis da Região Metropolitana do Recife, PE. Os solos foram coletados em 2 sítios diferentes. O sítio 1 localiza-se ao lado do posto de combustível da UFPE (8° 03' 20.42" SUL e 34° 57' 19.98" OESTE), o sítio 2, localiza-se ao lado de um posto de combustível da Av. General Polidoro (8° 02' 31.14" SUL e 34° 56' 36.86" OESTE) sendo encontrados nesse sítio, dois perfis diferentes (A e B).

As amostras de solo do sítio 1 foram coletadas na profundidade de (0–20 cm) enquanto que no sítio 2, foram coletadas primeiramente as amostras do perfil A na profundidade de (0-80cm), e em seguida, coletou-se as amostras do segundo perfil B na profundidade de (80-120cm).

O clima da região é, de acordo com a classificação de Köppen, do tipo: As`, tropical, com chuvas de outono-inverno, com temperatura média do ar de 25°C e uma precipitação pluvial anual de 1500mm.

Após a coleta, os solos foram secos ao ar, destorroados e passados em peneira de 2 mm; e em seguida foram armazenados em temperatura ambiente. A análise granulométrica foi realizada utilizando-se o método da pipeta. As frações de argila e de silte foram determinadas por sedimentação, após dispersão com hexametáfosfato de sódio por agitação mecânica; a fração areia foi obtida por peneiramento.

Com o objetivo de avaliar não apenas comportamento do Naftaleno em condições naturais, mas também o papel da matéria orgânica, a mesma foi eliminada das amostras de solo, por aquecimento em um forno a 550°C por 72h (ZHANG, et al., 2011).

Os solos apresentaram a seguinte classificação textural: Franco Arenoso, Franco Arenoso e Franco Argilo Siltoso.

2.1.1 Análises físicas, químicas e mineralógicas

As análises físicas consistiram na realização de ensaios granulométricos pelo método do densímetro. As análises químicas foram feitas pelo método da EMBRAPA (1997) com o objetivo de determinar a carga líquida das partículas de argila (pH em água e em KCl), acidez potencial, teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, nitrogênio e carbono orgânico, o somatório de bases, a saturação por bases, o percentual de sódio trocável, a relação de adsorção de sódio e a condutividade elétrica do extrato de saturação. A capacidade de troca de cátions (CTC) foi determinada utilizando o método do acetato de sódio/acetato de amônio.

As análises mineralógicas foram feitas baseadas na metodologia de Jackson et al. (1986) com o objetivo de determinar qualitativamente os minerais presentes na fração argila pela técnica de difratometria de raios-x.

2.1.2 Preparação da solução estoque de Naftaleno

A solução estoque de Naftaleno foi preparada a partir da pesagem de 100 mg de Naftaleno, de altíssima pureza, proveniente da Sigma-Aldrich, em uma balança de alta precisão, sendo em seguida diluído em 100 ml de Metanol, em virtude da sua baixa solubilidade em água, obtendo uma solução final de 1 g.L⁻¹.

Após a dissolução, 20 ml da solução de Naftaleno a 1 g.L⁻¹ foi transferido para um balão de 1.000 ml, obtendo-se assim, uma solução estoque com concentração final de 20 mg.L⁻¹.

2.1.3 Curva de calibração do Naftaleno no cromatógrafo

A curva de calibração foi traçada com soluções contendo 1; 2,5; 5,0; 10; 15 e 20 mg.L⁻¹ de Naftaleno. As soluções foram preparadas à partir de diluições apropriadas de soluções de referência de 1000 mg.L⁻¹ de Naftaleno.

2.1.4 Quantificação do Naftaleno

O Naftaleno foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando a metodologia descrita por Martins e Mermoud (1998) a qual, foi adaptada para o Naftaleno em um cromatógrafo, modelo SHIMADZU 2000, localizado no Laboratoire d'étude des Transferts em Hydrologie et Environnement (LTHE) na cidade de Grenoble – França. As amostras foram centrifugadas a 5.000 rpm por 10 min. Em seguida foi realizada a análise quantitativa do sobrenadante (10 µL) utilizando uma coluna C18 (SUPELCO, 25cm x 4,6 mm, 5µm), operando com a seguinte condição cromatográfica: 90% Metanol e 10% água, vazão de 1ml min⁻¹ e detecção a 267 nm.

2.2 SORÇÃO DOS HPAS

Os ensaios de sorção dos HPAs foram realizados por meio da técnica de batelada que consiste em promover o contato entre a molécula e o solo por meio de agitação, com uma relação solo-solução pré-determinada. Nessa técnica é considerada a hipótese de equilíbrio químico de reações (VAZ et al., 2012). É

importante ressaltar que foram feitos ensaios de cinética e isoterma, tanto na presença quanto na ausência da matéria orgânica para cada um dos três solos.

2.2.1 Cinética de Adsorção

A cinética de adsorção do Naftaleno foi baseada no procedimento descrito por Milfont et al. (2008) na qual foram empregadas uma proporção de 1:12,5 (solo:solução). As amostras foram preparadas em duplicatas, em frascos de vidro de 20 ml (para evitar perdas por adsorção às paredes dos frascos), contendo 1,2 g de solo, previamente esterilizados por irradiação gama na dose de 30 KGy e 15 ml de solução estoque de Naftaleno (20 mg L^{-1}). Essas amostras foram agitadas a 300 rpm. Os ensaios foram realizados nos tempos: 0; 0,17; 0,5; 1; 2; 4; 24 e 48h.

Após cada ensaio as amostras foram centrifugadas a 5.000 rpm por 10 min. Em seguida foi realizada a análise quantitativa do sobrenadante ($10 \mu \text{ L}$) por meio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção U.V-visível.

2.2.2 Isoterma de Adsorção

De forma semelhante à cinética de sorção, a isoterma de sorção do Naftaleno foi realizada utilizando-se também a proporção de 1:12,5 (solo:solução). As amostras foram preparadas em duplicatas, em frascos de vidro de 20 ml (para evitar perdas por adsorção às paredes dos frascos), contendo 1,2 g de solo, previamente esterilizados por irradiação gama na dose de 30 KGy e foram avaliadas 7 concentrações de Naftaleno (1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15 e 20 mg L^{-1}). As amostras foram agitadas a 300 rpm até que se alcançasse o tempo de equilíbrio determinado no ensaio cinético. Após atingir este tempo de equilíbrio, as amostras foram centrifugadas a 5000 rpm por 5 min e do sobrenadante foram retirados $10 \mu \text{ L}$ para serem analisados pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção U.V- visível.

As concentrações de Naftaleno sorvidas no solo (S) foram obtidas utilizando-se a expressão:

$$S = (C_0 - C_e) FD$$

em que S é a quantidade de Naftaleno sorvida pelo solo (mg kg^{-1}); C_0 é a concentração de Naftaleno posta inicialmente em contato com o solo (mg L^{-1}); C_e é a

concentração de Naftaleno na solução após o equilíbrio (mg L^{-1}) e FD é o fator de diluição, considerando-se a relação solução/solo (no caso, $\text{FD} = 15/1,2 = 12,5$).

Os processos de interações aos quais os solutos são submetidos nos solos são bastante complexos e variados, e dependem fortemente das características biológicas e orgânicas do solo (CALVET, 1988). A modelagem da adsorção foi centrada em torno do conceito de isoterma de adsorção, ou seja, da relação entre a concentração em solução (C) e a concentração adsorvida no solo (S). Diversos modelos foram propostos para esta relação, sendo o mais usado é o de Freundlich:

$$S = K_d C^N$$

K_d é conhecido como o coeficiente de distribuição ($\text{L}^3.\text{M}^{-1}$). O valor de K_d depende principalmente do teor de matéria orgânica e de argilas (MARTINS; MERMOUD, 1998).

Considerando que a fração de matéria orgânica dos solos é a responsável pela adsorção, pode-se obter um índice K_{OM} , dividindo-se o K_d pelo teor de matéria orgânica (% de matéria orgânica – OM):

$$K_{om} = \frac{K_d}{\%OM} \times 100$$

no qual K_{OM} ($\text{L}.\text{kg}^{-1}$) é o coeficiente de distribuição de uma dada substância por unidade de matéria orgânica.

Os estudos dos fenômenos de retenção consistiram em estimar o coeficiente de distribuição das moléculas hidrofóbicas entre a água e a matéria orgânica do solo, K_{OC} . Este parâmetro corresponde ao coeficiente de distribuição do soluto entre a água e a fase orgânica do solo expressa pelo valor de carbono orgânico:

$$K_{oc} = \frac{K_d}{f_{oc}}$$

na qual f_{oc} representa a fração de carbono orgânico ($\text{g}.\text{g}^{-1}$) na fase sólida.

Esta relação permitiu calcular rapidamente o K_{OC} da molécula, graças ao cálculo do K_d que corresponde, no caso de uma lei de equilíbrio linear, a inclinação da isoterma de adsorção.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ENSAIOS GRANULOMÉTRICOS

Na Tabela 01, encontram-se a distribuição e classificação textural dos três solos, de acordo com o diagrama triangular das classes texturais do solo (ESTADOS UNIDOS, 1951):

Tabela 01. Distribuição textural dos solos nos três sítios

%	Sítio 1	Sítio 2 (perfil A)	Sítio 2 (perfil B)
Argila	10,55	16,41	28,16
Silte	32,83	7,03	56,31
Areia	56,62	76,55	15,53
Textura	Franco Arenoso	Franco Arenoso	Franco Argilo Siltoso

De acordo com os resultados da distribuição textural do solo do sítio 1 (Tabela 01), constata-se que este classifica-se como Franco Arenoso (denominado de Franco Arenoso 1).

Já os solos localizados no sítio 2 (camadas A e B) apresentaram uma grande diferença na textura (tabela 1), sendo a amostra de solo da camada A, (denominado de Franco Arenoso 2) e o solo da camada B, como Franco Argilo Siltoso.

3.2 ANÁLISES MINERALÓGICAS

Tabela 02. Composição mineralógica dos três solos

Solo	Composição Mineralógica
Franco Arenoso 1	Vermiculita, Ilita, Kaolinita e Feldspato
Franco Arenoso 2	Kaolinita, Quartzo e Goethita
Franco Argilo Siltoso	Esmectita, Vermiculita, Ilita e Kaolinita

3.3 ANÁLISES QUÍMICAS

Tabela 03. Análises químicas de cada camada dos três solos em estudo

Solo	pH _{H2O}	pH _{KCl}	H ⁺ Al ³⁺	Ca	Mg	K	Na	S	T	V	PST	RAS	CE	P	N	C.O.T
			-----cmol _c .dm ³ -----						%	%	μS.cm ⁻¹	mg.Kg ⁻¹	g.Kg ⁻¹	g.Kg ⁻¹		
Franco Arenoso1	6,4	4,9	2,2	1,1	1	0,2	0,9	4,9	7,2	68,4	4	0,2	626	17,13	0,16	10,98
Franco Arenoso2	7,2	6,6	1,0	0,1	0,85	0,1	0,2	2,4	3,4	70,3	7,9	0,3	1178	0,77	0,15	8,88
Franco Argilo Siltoso	7,1	5,6	2,2	2,0	1,6	0,6	0,4	7,0	9,2	75,8	4,7	0,3	849	50,37	0,11	5,70

S = Soma de bases; T = Capacidade de troca de cátions potencial ; V = Percentual de saturação por bases; PST = Percentual de sódio trocável; RAS = Razão de adsorção de sódio; C.E = Condutividade elétrica do extrato de saturação; C.O.T = Carbono orgânico Total; cmol_c = Centimol de Carga.

Na Tabela 03, observa-se pela diferença entre o pH em KCl e em água, que a carga líquida em todas as amostras é negativa. Isto é condizente com os resultados mineralógicos (Tabela 02) dos solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso, visto que a maioria dos minerais encontrados nessas amostras é do tipo 2:1 expansivo, com exceção do solo Franco Arenoso 2, ou seja, são solos que ainda estão sofrendo o processo de intemperização, prevalecendo dessa forma principalmente os argilominerais expansivos esmectita e vermiculita.

É importante ressaltar que nestas amostras com minerais 2:1 expansivos, por possuírem uma carga permanente negativa apresentam uma elevada capacidade de troca de cátions como observado na Tabela 03. Já o solo Franco Arenoso 2, por apresentar minerais do tipo 1:1, apresenta uma baixa CTC e cargas variáveis dependentes de pH.

Observa-se ainda que o solo Franco Arenoso 2 apresenta um comportamento químico, físico e mineralógico, diferenciado em relação aos demais, provavelmente

por ter sido importado de outras áreas/regiões para fins de aterro. Este fato é constatado principalmente pela sua mineralogia diferenciada, onde prevalece apenas a caulinita e óxidos de ferro (goethita). Além disso, este solo apresenta um elevado percentual de sódio trocável (PST) que o classifica como solódico (6-15% de sódio), diferentemente do solo Franco Argilo Siltoso que apresentou valores baixos de PST classificando-o como não sódicos, sendo este provavelmente o solo original dessa região. Esta última afirmação pode ser feita também para o solo Franco Arenoso 1.

De forma geral, todos os solos estudados apresentaram uma boa saturação por bases, podendo os mesmos ser classificados como eutróficos (>50%). Em relação à condutividade elétrica (C.E), verifica-se que todos os solos apresentaram uma C.E mediana, e conforme os valores encontrados da razão de adsorção de sódio (RAS) pode-se constatar que esse fato não foi devido à presença do sódio, mas provavelmente a outros cátions como H^+ e Al^{3+} , uma vez que de forma geral, todos os solos apresentaram um baixo somatório de bases (S) e conseqüentemente uma baixa capacidade de troca de cátions potencial (T).

Em relação ao conteúdo de matéria orgânica total, verificou-se que o solo Franco Arenoso 1 apresentou as maiores concentrações, principalmente devido à deposição e decomposição de resíduos orgânicos. Como muitas estruturas da matéria orgânica não apresentam cargas elétricas, essas estruturas não iônicas podem reagir fortemente com partes não carregadas de compostos orgânicos, como o Naftaleno, através de interações de Van der Waals (SPOSITO, 1989).

Vale ressaltar ainda que como a matéria orgânica tem acentuado efeito sobre a fertilidade do solo, pois ela é a fonte natural de fósforo e nitrogênio, verificou-se uma maior concentração de fósforo nos solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso em comparação aos baixos valores encontrados no solo Franco Arenoso 2, ratificando a tese deste último, ser proveniente de outra região.

Em relação ao ânion nitrato, foi verificada uma maior concentração no solo Franco Arenoso 1 e praticamente a mesma concentração nos solos Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso.

3.4 CINÉTICAS DE ADSORÇÃO

Nas Figuras 01 e 02 são apresentadas as curvas médias da cinética de adsorção do Naftaleno no solo Franco Arenoso 1 na presença e na ausência da matéria orgânica (M.O):

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	52,06
0,17	38,27
0,5	41,11
1	47,00
8	68,55
24	73,95
48	73,48

Figura 01. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso 1 na presença da matéria orgânica

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	7,117
0,25	9,539
0,5	10,374
0,75	10,719
1	10,747
2	10,736
4	10,722
24	10,712
48	10,702

Figura 07– Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso 1 na ausência da matéria orgânica.

Figura 02. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso 1 na ausência da matéria orgânica

Na Figura 01, verifica-se que o solo Franco Arenoso 1 na presença da matéria orgânica, necessitou de aproximadamente 10 h para atingir o equilíbrio, enquanto que na ausência da matéria orgânica (Figura 02) o equilíbrio foi alcançado em aproximadamente 0,5 h.

Vale ressaltar ainda a grande diferença existente na quantidade de Naftaleno adsorvido entre esses dois solos, após o equilíbrio ter sido alcançado.

Nas Figuras 08 e 09 são apresentadas as curvas médias da cinética de adsorção do Naftaleno no solo Franco Arenoso 2 na presença e na ausência da matéria orgânica.

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	147,37
0,17	147,63
0,5	147,17
1	148,96
2	147,83
4	147,84
24	147,62
48	147,88

Figura 03. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso 2 na presença da matéria orgânica

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	25,32
0,25	28,55
0,5	33,38
0,75	36,84
1	41,36
2	42,49
4	42,64
24	42,61
48	42,59

Figura 04. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso 2 na ausência da matéria orgânica

Na Figura 03, verifica-se que no solo Franco Arenoso 2 na presença da M.O, o equilíbrio foi alcançado rapidamente, apresentando uma cinética praticamente linear, enquanto que na ausência da matéria orgânica (Figura 04) o equilíbrio foi alcançado em aproximadamente 1,5 h. Os elevados valores de adsorção na presença da M.O podem ser explicados pela presença de óxidos de ferro em sua composição mineralógica (TUNEGA et al., 2009).

Nas Figuras 05 e 06 são apresentadas as curvas médias da cinética de adsorção do Naftaleno no solo Franco Argilo Siltoso na presença e na ausência da matéria orgânica:

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	70,95
0,17	77,98
0,5	78,67
1	81,52
2	83,53
4	83,69
24	83,73
48	83,48

Figura 05. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso Siltoso na presença da matéria orgânica

Tempo (h)	Adsorção (mg Kg ⁻¹)
0	5,376
0,17	6,377
0,5	8,580
1	13,220
2	17,767
4	19,565
24	19,512
48	19,538

Figura 06. Cinética de adsorção do Naftaleno para o solo Franco Arenoso Siltoso na ausência da matéria orgânica

Na Figura 05, verifica-se que no solo Franco Argilo Siltoso na presença da matéria orgânica, o equilíbrio foi alcançado em aproximadamente 2h, enquanto que na ausência da matéria orgânica (Figura 06) o equilíbrio foi alcançado em aproximadamente 4h.

Verifica-se nas referidas figuras, mais uma vez, uma grande diferença entre as capacidades de adsorção do Naftaleno na presença e na ausência da matéria orgânica, estando estes resultados cinéticos de acordo com os trabalhos de Altfelder et al. (2001); Xing e Pignatello (1996) e Macintyre et al. (1992).

3.5 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

Nas Figuras 07 e 08 são apresentadas as isotermas de adsorção do Naftaleno nos solos Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso na presença e na ausência da matéria orgânica.

Figura 07. Isoterma de adsorção do Naftaleno para os solos Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argiloso Siltoso na presença da matéria orgânica

Figura 08. Isoterma de adsorção do Naftaleno para os solos Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argiloso Siltoso na ausência da matéria orgânica

Nas Figuras 07 e 08 é possível verificar que o solo Franco Arenoso 1, apresentou o menor valor de K_d , desta forma, este solo, dentre os demais estudados, foi o mais susceptível a uma possível contaminação pelo Naftaleno.

Por outro lado, o solo Franco Arenoso 2, apresentou os maiores valores de K_d , sendo este, considerado o solo mais seguro dentre os estudados, para a proteção do aquífero subterrâneo existente frente a alguma ameaça de vazamento nos tanques de armazenamento de combustível presentes no local, estando esse resultado de acordo com os trabalhos de Muller et al. (2007) e Tunega et al. (2009).

Comparando-se as Figuras 07 e 08, verifica-se que os solos sem matéria orgânica apresentaram menores valores de K_d , indicando a importância da matéria orgânica na capacidade de adsorção dos HPAs (Naftaleno) nesses solos, conforme os trabalhos de Lueking et al. (2000) e NAM et al. (1998).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face aos resultados da pesquisa, o presente estudo apresenta as seguintes conclusões:

- A matéria orgânica foi o constituinte dominante para a retenção do Naftaleno nos três solos: o teor de matéria orgânica dos solos urbanos controlou o processo de sorção do Naftaleno em direção às águas subterrâneas;
- Na presença de matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 1 foi o mais dispersivo dos três solos e o menos reativo, ou seja, em condições naturais, foi o solo que apresentou a maior susceptibilidade à contaminação pelo Naftaleno;
- Na ausência de matéria orgânica, o Franco Arenoso 2 foi o mais dispersivo dos três solos e o mais reativo ao naftaleno, tendo apresentado assim, um bom potencial de adsorção em comparação aos dois outros solos;
- Independente da presença de matéria orgânica, a Franco Arenoso 2 apresentou os maiores valores de adsorção do Naftaleno, enquanto que o solo Franco Arenoso 1 apresentou os menores valores;
- No solo Franco Arenoso 2 foi verificado um aumento na capacidade de adsorção em função da presença de óxidos de ferro (goethita).

Espera-se que os resultados obtidos nesse trabalho auxiliem na adoção de medidas que evitem a contaminação dos aquíferos subterrâneos pelo Naftaleno, em acidentes/vazamentos envolvendo tanques de armazenamento de combustíveis da Região Metropolitana do Recife, PE.

REFERÊNCIAS

ALTFELDER, S. T. STRECK, M. A. MARAQA, AND T. C. VOICE. Nonequilibrium sorption of dimethylphthalate—Compatibility of batch and column techniques. **Soil Science Society American Journal**, v.65, p.102-111, 2001.

BRION, D.; E. PELLETIER. Modelling PAHs adsorption and sequestration in freshwater and marine sediments. **Chemosphere**, v. 61, p. 867-876, 2005.

CHIEN, YI-CHI. Field study of in situ remediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil on site using microwave energy. **Journal of Hazardous Materials**, v. 199-200, p. 457-461, 2012.

DAWSON, J. J. C.; IROEGBU, C. O.; MACIEL, H.; PATON, G. I. Application of luminescent biosensors for monitoring the degradation and toxicity of BTEX compounds in soils. **Journal of Applied Microbiology**, v.104, p.141-151, 2008.

DENNIS, T.L. Perspective on ecotoxicology of PAHs to fish. **Human and Ecological Risk Assessment**, v.13, p. 302-316, 2007.

DOUBEN, P.E.T. **PAHs: an ecotoxicological perspective**. John Wiley and Sons, 2003. 392p.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solos**. 2.ed. Rio de Janeiro, Embrapa. 212p. 1997.

ESTADOS UNIDOS. **Soil survey manual**. Washington, Soil Conservation Service – Department of Agriculture (USDA. Agriculture Handbook). v.18, 503p. 1951.

HEUVEL H; P.C.M. NOORT, Competition for adsorption between added phenanthrene and in situ PAHs in two sediments. **Chemosphere**, v. 53, p.1097-1103, 2003.

HWUANG, S. et al. Preliminary evaluation of PAH sorptive changes in soil by Soxhlet extraction. **Environmental International**, v. 30, p.151–158, 2004.

JACKSON, M. L.; LIM, C. H.; ZELAZNY, L.W. Oxides, hydroxides, and aluminosilicates. In: KLUTE, A. ed. Methods of soil analysis. Part 1: Physical and mineralogical methods. Madison, **American Society of Agronomy**, p.101-150, 1986.

KASSOMENOS, P. A.; A. KELESSIS, M. PETRAKAKIS, N. ZOUMAKIS; T. H. CHRISTIDIS, A. K. P. Air quality assessment in a heavily polluted urban Mediterranean environment through air quality indices. **Ecological Indicators**, v.18, p. 259-268, 2012.

LIANG, Y.; TSE, M. F.; YOUNG, L.; WONG, M.H. Distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sediments and fish at Mai Po Marshes Nature Reserve, Hong Kong. **Water Research**, v. 41, p.1303-1311, 2007.

LUEKING, A.D. et al. Relationship of soil organic matter characteristics to organic contaminant sequestration and bioavailability. **Journal of Environmental Quality**, Madison, v. 29, n. 1, p.317-323, 2000.

MACINTYRE, W. G. T. B.; STAUFFER and C. P. A. A comparison of sorption coefficients determined by batch, column, and box methods on a low organic carbon aquifer material. **Ground Water**, v. 29, p. 908-913, 1992.

MARTINS, J. M. F.; MERMOUD, A. Sorption and biodegradation of four nitroaromatic herbicides in mono and multi-solute saturated/unsaturated soil batch systems. **Journal of Contaminant Hydrology**, v. 33, p. 187-210, 1998.

MCCREADY, S.; SLEE, D. J.; BIRCH, G. F.; TAYLOR, S. The distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in surficial sediments of Sydney Harbour, Australia. **Marine Pollution Bulletin** v. 40, p.999-1006, 2000.

MIELKE, H. W.; WANG, G.; GONZALES, C. R.; LE, B.; QUACH, V. N.; MIELKE, P. W. PAH and metal mixtures in New Orleans soils and sediments. **The Science of the Total Environment**, v. 281, p.217-227, 2001.

MILFONT, M. L. B. ; MARTINS, J. M. F.; ANTONINO, A. C. D.; GOUVEIA, E. R.; NETTO, A. M.; GUINE, V.; FREIRE, M. B. S. Reactivity of the Plant Growth Regulator Paclobutrazol (Cultar) with Two Tropical Soils of the Northeast Semiarid Region of Brazil. **Journal of Environmental Quality**, v. 37, p. 90-97, 2008.

MÜLLER, S.; TOTSCHKE, K.U.; KÖGEL-KNABER. Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons to mineral surfaces. **International European Journal of Soil Science**, v. 58, p. 918-931, 2007.

NAM, K. et al. Relationship between organic matter content of soil and the sequestration of phenanthrene. **Environmental Science and Technology**, Washington, v. 32, n. 23, p. 3785-3788, 1998.

QI, S.; YAN, J.; ZHANG, G.; FU, J.; SHENG, G.; WANG, Z.; TONG, S. M.; TANG, U. W. MIN, Y. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons aerosols and dustfallin Macao. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 72, p.115-127, 2001.

REY-SALGUEIRO, L; MARTÍNEZ-CARBALLO, E.; GARCÍA-FALCÓN, M. S.; GONZÁLEZ-BARREIRO, C.; SIMAL-GÁNDARA, J. Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons and their hydroxylated metabolites in infant foods. **Food Chemistry**, v. 115, p. 814-819, 2009.

SPOSITO, G. **The Chemistry of soils**. New York: Oxford University Press, 1989.

TUNEGA, D.; GERZABEK, M.H; HABERHAUER, G.; TOTSCHED, K.U.; LISCHKA, H. Model study on sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons to goethite. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 330, p. 244-249, 2009.

VAZ, F. L. A. M.; NETTO, A. C. D.; ANTONINO, E. R.; GOUVEIA and J. M. F. M. Modelling of paclobutrazol biodegradation kinetics in two soils of the semi-arid region of North-East of Brazil. **Quím. Nova**, v. 35, p. 77-81. 2012.

WALTER, T. H. J.; EDERER, C.; FORST, L. S. Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons on soils in oil contaminated systems. **Chemosphere**, v. 41, p.387-397, 2000.

XING, B.; PIGNATELLO, J. J. Time-dependent isotherm of organic compounds in soil organic matter: Implications for sorption mechanism. **Environmental Toxicology Chemistry**, v. 15, p. 1282-1288, 1996.

YANG, Y.; HOFMANN, T.; PIES, C.; GRATHWOHL, P. Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to carbonaceous materials in a river floodplain soil. **Environmental Pollution**, v.156, p.1357-1363, 2008.

YU, F.; JIE, M.; YANQING, W. Adsorption of toluene, ethylbenzene and m-xylene on multi-walled carbon nanotubes with different oxygen contents from aqueous solutions. **Journal of Hazardous Materials**, v. 192, p.1370-1379, 2011.

YUNKER, M. B.; MACDONALD, R. W.; VINGARZAN, R.; MITCHELL, R. H.; GOYETTE, D.; SYLVESTRE, S. PAHs in the Fraser River Basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition. **Organic Geochemistry**, v. 33, p.489-515, 2002.

ZHANG, W.; ZHUANG, L.; YUAN, Y.; TONG, L.; TSANG, D. C. W. Enhancement of phenanthrene adsorption on a clayey soil and clay minerals by coexisting lead or cadmium. **Chemosphere**, v. 83, p. 302-310, 2011.

ZHOU, J. L.; MASKAOUI, K. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and surface sediments from Daya Bay, China. **Environ. Pollut.**, v. 121, p. 269-281, 2003.